

TÍTULO: ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE PROMOÇÃO DA AMAMENTAÇÃO EM COMUNIDADE INDÍGENA

DOI: 10.5281/zenodo.17814982

AUTORES: CRISTIANE MELO POLETTO, JÔSY RENATA MOREIRA MACHADO, RAQUEL DAS GRAÇAS FREITAS SANTOS, CAMILA CHAVES DA COSTA, JAIRO DOMINGOS DE MORAIS

INTRODUÇÃO: O AGOSTO DOURADO É UMA CAMPANHA NACIONAL DEDICADA À VALORIZAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO, PRÁTICA ESSENCIAL PARA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL. NO CONTEXTO INDÍGENA, AÇÕES EDUCATIVAS CULTURALMENTE SENSÍVEIS E INOVADORAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E AMPLIAR A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

OBJETIVO: OBJETIVOU RELATAR A EXPERIÊNCIA DE UMA AÇÃO MULTIPROFISSIONAL REALIZADA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM FOCO NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO E NO APOIO A GESTANTES. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA, REALIZADO EM AGOSTO DE 2025, QUE REUNIU OITO GESTANTES, TRÊS CRIANÇAS E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO POLO BASE DE SAÚDE INDÍGENA COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS NO AGOSTO DOURADO. A ATIVIDADE FOI CONDUZIDA POR MEIO DE UMA DINÂMICA INTERATIVA DE MITOS E VERDADES SOBRE GESTAÇÃO E AMAMENTAÇÃO, ESTIMULANDO A ESCUTA QUALIFICADA, O DIÁLOGO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS. **RESULTADOS:** OS RESULTADOS EVIDENCIARAM CONTRIBUIÇÕES DE CADA CATEGORIA ONDE A ODONTOLOGIA DESTACOU A SAÚDE BUCAL MATERNO-INFANTIL E A AVALIAÇÃO DO FREIO LINGUAL. JÁ A NUTRIÇÃO REFORÇOU A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DA CRIANÇA E A PSICOLOGIA POR SUA VEZ ABORDOU O ACOLHIMENTO DE DÚVIDAS E MEDOS QUE ACOMPANHAM A GRAVIDEZ. NÃO OBSTANTE, OS AGENTES DE SAÚDE ENFATIZARAM O ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR PRECOCE E OS AGENTES DE ENDEMIAS ORIENTARAM SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS ENDÊMICAS E ELIMINAÇÃO DE FOCO COM CUIDADOS EM DOMICÍLIO. A ENFERMAGEM RESSALTOU A RELEVÂNCIA DO PRÉ-NATAL E DO INCENTIVO AO ALEITAMENTO EXCLUSIVO ATÉ OS SEIS MESES. AS GESTANTES RELATARAM SENTIMENTOS DE ACOLHIMENTO, GRATIDÃO E MAIOR CONFIANÇA NO PROCESSO DE GESTAR E AMAMENTAR. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS, INTERATIVAS E MULTIPROFISSIONAIS CONFIGURAM INOVAÇÃO RELEVANTE PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE EM COMUNIDADES INDÍGENAS, FORTALECENDO PRÁTICAS DE CUIDADO INTEGRAL E CONTRIBUINDO PARA A VALORIZAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO EM CONTEXTOS CULTURALMENTE DIVERSOS.

PALAVRAS-CHAVE: AMAMENTAÇÃO; SAÚDE INDÍGENA; INOVAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA; MULTIPROFISSIONALIDADE.